

УДК
DOI

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ «ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

ЯРУНИЧЕВ А.И.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматривается мировая практика цифровых преобразований в государственном управлении. Проанализированы особенности каждой модели цифрового правительства (англо-американской, континентально-европейской и азиатской), нормативно-правовой аспект внедрения и результаты их применения. Особое внимание уделено российской модели и сложностям, с которыми сталкиваются органы государственной власти и местного самоуправления при внедрении цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое правительство, электронное правительство, электронное управление, государственное управление, Интернет, цифровые технологии

ANALYSIS OF MODELS OF «DIGITAL GOVERNMENT» IN WORLD PRACTICE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

YARUNICHEV A.I.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the global practice of digital transformations in public administration. The features of each model of digital government (Anglo-American, Continental European and Asian), the regulatory aspect of implementation and the results of their application are analyzed. Special attention is paid to the Russian model and the difficulties faced by public authorities and local self-government when introducing digital technologies.

Keywords: digitalization, digital government, e-government, e-governance, public administration, Internet, digital technologies

Актуальность и постановка задачи. Цифровизация стала мировым экономическим трендом. В последние годы в ряде государств было принято множество стратегий перехода к развитию цифровой экономики, нацеленных на повышение эффективности производства. Но цифровизация – это не только программно-аппаратный комплекс и отдельные инициативы по повышению эффективности. Это стимулирование инноваций и инвестиции в создание технологий, фундаментальные

изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям [1, с. 162].

Если для бизнеса цифровизация – это ключ к выживанию на современных рынках, драйвер для повышения конкурентоспособности и увеличения прибыли, то для государственных органов роль цифровой трансформации пока не очевидна, более того, не является столь же естественным процессом, как и для частных компаний. Органы власти не борются за получателей государственных услуг с частными компаниями, административные издержки не влияют на их конкурентные преимущества, а неэффективность создаваемых IT-сервисов не приводит госорганы к банкротству.

Современные условия развития цифровизации формируют принципиально новые технологии работы государственной и муниципальной службы. Противоречивость момента реализации практических возможностей внедрения цифровых технологий состоит в том, что может возникнуть дублирование в работе государственных органов. Основная задача цифровизации – создать условия для эффективной, мобильной, гибкой системы работы, повышающей качество услуг и снижающей необоснованное государственное вмешательство, которое было бы значимо для внешних бенефициаров – граждан, бизнеса, некоммерческих организаций и т. д. – и повышало результативность и эффективность государственного управления. Это может привести к изменению механизмов и инструментов управления, этапов управленческого цикла. Многие авторы справедливо утверждают, что электронное правительство является залогом качественного государственного управления.

Использование потенциала цифровых технологий в государственном управлении как никогда актуально для развития экономики. В исследованиях Всемирного банка отмечается, что перевод в «цифру» государственных услуг открывает возможности для экономии бюджета, а сами цифровые транзакции дешевле, чем по телефону и в очном режиме. Поэтому грамотное построение цифрового государственного управления является приоритетной задачей правительства.

Анализ последних исследований и публикаций. Электронное управление является одним из инструментов развития информационного общества, внедрение которого обусловит создание условий для открытого и прозрачного публичного управления. За последние годы теме «электронного правительства» было уделено немало внимания. Методологии перехода от электронного к цифровому правительству в контексте зарубежного опыта посвящены работы И.А. Василенко, М.Ю. Павлютенковой, А.С. Давиденко. Авторы справедливо указывают на необходимость развития электронного управления и исследуют мировой опыт в этой сфере.

Понятия и принципы работы цифрового правительства отображены в работах зарубежных учёных: А. Кларк, Д. Гарсона, Д. Уэста. Авторы раскрывают различия в понятиях электронного и цифрового правительства, выделяют ключевые тенденции перехода к цифровому правительству. Российскому опыту электронного и цифрового правительства посвящены работы А.И. Титовой, З.В. Архиповой, А.Н. Швецова.

А.И. Титова, в частности, предлагает модель электронного управления в России, отмечая её особенности и недостатки. Архипова З.В. и Швецов А.Н. отмечают, что несмотря на интенсивную реализацию программ цифрового развития, инвестирование в электронное управление не принесло ожидаемых результатов.

Цель статьи заключается в анализе цифрового правительства как второго этапа развития электронного управления, моделей перехода к цифровому правительству в мировой и российской практике и сложностей адаптации в российском социуме.

Изложение основного материала исследования. Институт государства, как и любой другой политический институт, непрерывно эволюционирует и видоизменяется в ходе исторического процесса развития цивилизации. Происходящие в настоящее

время трансформации института государства обусловлены постиндустриальным транзитом – переходом на постиндустриальный путь развития, который предопределили политические, социальные, экономические и технологические феномены XX в. Эти же феномены оказали и оказывают значительное влияние на развитие современного государства, определяют тенденции и проблемы его трансформации.

Следует отметить, что развитие современного государственного управления неразрывно связано с понятием «цифровизации». «Цифровизация» – термин, ставший устойчивым трендом и неизбежным процессом адаптации к новым цифровым реалиям. Цифровизация влечёт за собой инициацию процесса цифровой трансформации, под которой понимается внедрение цифровых технологий и платформенных решений в экономическую, социальную сферы, в практическую деятельность органов государственной власти и управления федерального, отраслевого и регионального уровней [2, с. 122]. Это понятие корнями уходит в начало 1970-х гг., когда цифровые системы и устройства активно вошли в обиход с развитием информационных, информационно-коммуникационных и электронных технологий, что впоследствии привело к вытеснению аналоговых средств цифровыми. Отправной точкой цифровой революции стало появление Интернета и снижение доступа к глобальной сети.

Использование потенциала информационных технологий, обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества, получили в литературе устойчивое наименование «электронного правительства» (e-Government). Концепция «электронного правительства» активно разрабатывалась на стыке XX-XXI вв., когда информационно-коммуникационные технологии стали шире использоваться в экономике и управлении, а использование сети Интернет дало возможность для информатизации управленческих процессов в управлении.

В начале XXI в. концепция «электронного правительства» в науке рассматривалась как «использование органами государственной власти сети Интернет и других цифровых средств для предоставления услуг и информации, а также реализации демократии» [3]. Схожее мнение было и у Дэвида Гарсона, который раскрывает e-government как преимущественно цифровизацию госуслуг [4]. В экономических исследованиях того времени такой подход к использованию информационно-коммуникационных технологий считался узким и требовал наличия более глобальных целей – повышения эффективности управленческих процессов, внедрения инновационных решений, развития конструктивных связей между органами государственной власти и социально-экономическими системами с помощью цифровых технологий.

Стоит подчеркнуть, что в то время развитие e-government зависело от количества онлайн пользователей. В 2000 году Интернетом пользовались около 400 миллионов человек, что составляло 6% от мирового населения. Для сравнения, на момент активного обсуждения Четвёртой промышленной революции и переходу к новому этапу digital government в 2015 году, эта цифра составляла 3,2 млрд пользователей или 43% мирового населения (рис. 1).

Чтобы не произошло отсечения оффлайн резидентов или так называемого «цифрового разрыва», развитие электронного правительства в то время остановилось на цифровой трансформации исключительно государственных услуг, без перехода к электронной демократии. Главная цель этого процесса – обеспечение эффективного государственного управления с предоставлением при этом доступа гражданского общества к государственным услугам и онлайн, и в очном формате.

С развитием информационно-коммуникационных технологий в контексте Четвёртой промышленной революции в обиход вошло понятие digital government или «цифровое правительство» – по определению Дэвида Гарсона – «использование цифровых технологий на всех уровнях управления в государственном секторе с целью повышения его эффективности» [4]. В трактовке компании «Гартнер» цифровое правительство – это правительство, создаваемое и действующее так, чтобы использовать преимущества цифровых данных при оптимизации, трансформации и создании государственных услуг [5]. Таким образом, «электронное правительство» стало первым этапом в цифровой трансформации органов государственной власти, а «цифровое правительство» – как следующий, более сложный, этап этого процесса.

Ключевыми структурными составляющими этого явления эксперты считают наличие единого портала и общей системы данных и сервисов в системе государственного управления. При этом ключевыми принципами деятельности являлись:

- правительство как платформа;
- цифровые по умолчанию;
- использование мобильных устройств;
- ориентация на пользователя.

Некоторые исследователи справедливо отмечают, что вышеуказанные принципы формируют определённую идеальную модель, поскольку в настоящее время даже технически самые передовые правительства – Сингапура, Великобритании, Республики Корея и др. – не смогли добиться полной цифровизации власти [6, с. 226]. В этом усматривается в основном технический аспект – даже в 2022 году из 7,91 млрд человек мирового населения только 4,95 млрд (62,5%) имеют доступ к Интернету (рис. 1) [7].

Рис. 1. Количество неподключенных к Интернету пользователей (млн чел.) в региональном разрезе

Источник: данные Kepios Analysis

Аманда Кларк выделяет ключевые тенденции в работе цифрового правительства [8, с. 363]:

- во-первых, переход к децентрализованной системе принятия решений, ориентированной на пользователя;
- во-вторых, «платформенный» подход к построению модели цифрового правительства. Платформенный подход подразумевает создание единой

информационной инфраструктуры для совместной работы всего государственного аппарата и его взаимодействия с социумом. Здесь важно отметить, что для эффективного функционирования правительства как платформы в его структуре создаётся должность ответственного за цифровизацию, которая объединяет работу всех служб, централизует координацию и связь с социально-экономическими системами;

- в-третьих, ориентирование на стимулирование инновационной деятельности. Правительство выступает своего рода катализатором инновационных процессов, аккумулируя все наиболее ценные инициативы общества.

Формирование новой системы взаимодействия с социумом в различных странах протекает по-разному в силу социокультурных, технических, инфраструктурных и других аспектов. С конца XX века сформировалось 4 известных в науке модели цифровых преобразований в государственном управлении: континентально-европейская, англо-американская, азиатская и российская. Основные концепции каждой модели представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные модели е-правительства в странах мира

Модель	Англо-американская	Континентально-европейская	Азиатская
Страны	США, Великобритания	Дания, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Португалия, Испания, Эстония	Южная Корея, Сингапур, Китай
1	2	3	4
Характерные черты	<ul style="list-style-type: none"> – сервисно-ориентированное государство; – исключение «лишних» функций государственного управления; – оплата услуг через Интернет; – расширение публикаций статистических данных через Интернет; – интероперабельность государственных структур и телекоммуникация; – быстрая публикация управленческих решений; – оперативное удовлетворение потребностей общества 	<ul style="list-style-type: none"> – инвестиции в человеческий потенциал; – государственно-гражданское партнёрство; – стремление к эффективности государственного управления; – двусторонняя связь правительства и социально-экономических систем путём информационных технологий; – открытость сведений о деятельности государственных учреждений 	<ul style="list-style-type: none"> – информатизация общества; – уменьшение количества чиновников путём их замены информационным и системами; – развитие научно-технического прогресса в сфере информационных технологий; – развитие электронной коммерции; – развитие сетей терминальных устройств с услугами в местах скопления людей; – синхронизация порталов госуслуг с мобильными устройствами

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
Нормативно-правовой аспект	Закон «Об электронном правительстве» в США, Национальная стратегия обеспечения безопасности в киберпространстве	Концепции выстроены на основе требований, существующих стандартов и технологий функционирования е-правительства в Европейском Союзе	Законодательная деятельность о планах информатизации общества в начале XXI века

Российская модель была представлена в 2002 г. в федеральной программе «Электронная Россия 2002-2010 гг.». С тех пор она претерпевала несколько изменений в свете стадий развития информационных технологий: в 2008, 2011, 2017 и 2019 гг. Все эти программы объединяет ориентация на устаревшую концепцию «электронного правительства», которая, в свою очередь, нацелена на цифровизацию государственных услуг, что свидетельствует об отставании Российской Федерации от мирового опыта в сфере цифрового правительства. Это подчёркивается и индексом развития электронного правительства EGDI, который рассчитывается ООН каждые два года (табл. 2).

Таблица 2

Страны-лидеры по развитию е-правительства в 2020 году [9, с. 12]

Место	Страна	Модель	Значение EGDI
1	Дания	европейская	0,9758
2	Республика Корея	азиатская	0,9560
3	Эстония	европейская	0,9473
4	Финляндия	европейская	0,9452
5	Австралия	англо-американская	0,9432
6	Швеция	европейская	0,9365
7	Великобритания	англо-американская	0,9358
8	Новая Зеландия	англо-американская	0,9339
9	США	англо-американская	0,9297
10	Нидерланды	европейская	0,9228
36	Российская Федерация	российская	0,8244

Российская Федерация использует опыт других государств при формировании и внедрении своей модели цифрового правительства, но при этом имеет свой вектор развития информационно-коммуникационных технологий. По мнению Титовой А.И. [10, с. 414], модель электронного управления в России можно представить на схеме (рис. 2).

Структурная модель электронного управления содержит следующие ключевые инфраструктурные элементы [12, с. 31]:

1. Электронный доступ к государственным и муниципальным услугам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Госуслуги), а также официальные сайты, порталы органов государственной и муниципальной власти и их мобильные версии (iOS, Android). По данным Министерства цифрового развития РФ, на 2022 год на портале Госуслуг

зарегистрировано 93 млн человек, что составляет 64% населения страны [11]. Кроме этого, мобильное приложение было скачано 80 млн раз. В 2020 году количество обращений на портал превысило 1,5 млрд раз, а количество оказанных услуг выросло ровно в 2 раза. Это подтверждает тезис Титовой А.И. о том, что Россия движется по пути от электронного правительства к электронному обществу [10, с. 413].

2. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА даёт возможность использования одного и того же идентификатора личности для получения доступа к электронным государственным и муниципальным услугам.

3. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) обеспечивает граждан своевременным взаимодействием органов государственной и муниципальной власти при оказании государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Рис. 2. Модель электронного управления в Российской Федерации

Все варианты программ развития е-правительства в России были и сейчас ориентированы на формирование современной цифровой инфраструктуры, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров. Они охватывают все отрасли и сферы деятельности и призваны повысить качество жизни граждан на основе использования цифровых технологий.

Несмотря на реализацию программ цифрового развития, многими экспертами [13, с. 820; 14, с. 32] отмечается, что инвестирование в цифровизацию государственного управления не принесло ожидаемых изменений. О неэффективности использования цифровых технологий говорит сравнение темпов роста индекса EGDI в странах первой десятки рейтинга с Россией. С 2018 года самый низкий темп роста данного индекса продемонстрировала Великобритания – 3,98%, что всё равно выше, чем у Российской Федерации – 2,8% (рис. 3).

В качестве причин медленных темпов развития цифрового правительства в России можно выделить социокультурные, политические и экономические факторы. Современные социологические опросы показывают, что в настоящее время органы местного самоуправления в России не стремятся к открытости для граждан. Низок

уровень обратной связи администраций и информированности населения о новых программах и общественных инициативах, очень редко проводятся электронные слушания и социологические опросы [15].

Следует отметить, что важным фактором в развитии цифрового правительства и цифрового общества остаётся цифровая зрелость и цифровая грамотность. Исследования показывают, что на 2021 год к Интернету было подключено 124 млн человек, что составляет 85% населения Российской Федерации, однако освоить социальные сети смогли только 99 млн человек (67,8%) [7]. По мнению А.П. Глухова, социально-сетевая цифровая грамотность (понимаемая в широком смысле слова, а не просто как техническое владение ИКТ) выступает как индикатор приобщённости пользователя к социально-сетевой культуре и является важным элементом общей цифровой грамотности [16, с. 130]. Г. Дженкинс утверждает, что социальные сети общения как платформа Web 2.0 способствует приобретению и совершенствованию компетенций в сфере цифровой грамотности. Поэтому освоение и использование социальных сетей и, как следствие, повышение цифровой грамотности является важным фактором на пути к приобретению цифровой культуры и цифровому обществу в целом.

Рис. 3. Темпы роста индекса EGDI 2018-2020 стран первой десятки рейтинга в сравнении с Российской Федерацией, %

Цифровая зрелость является ключевым показателем степени готовности государства и организаций к внедрению цифровых решений в их процессы. При таком подходе определение цифровой зрелости на начальном и конечном этапах цифровой трансформации экономики должно обозначить результат цифровых преобразований. Поэтому решение проблем повышения цифровой зрелости – это не только внедрение новых технологий, а полное восприятие менеджерами цифровой трансформации, понимание сущности цифровой зрелости и стоящих при этом управленческих задач, что требует совершенствования всей системы менеджмента организации [17, с. 93].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На сегодняшний день цифровое правительство является следующим, вторым этапом в развитии электронного управления. Если первый этап включал в себя предоставление цифровых услуг, то на продвинутой стадии услуги

создаются в цифровой среде. Цифровое правительство – это шаг органов государственной власти и местного самоуправления в сторону открытости социуму, повышению эффективности государственного управления и снижению затрат на государственное управление.

За время существования идеи электронного управления на всех этапах проявлялись различные социокультурные, политические, экономические и технические аспекты, которые обусловили появление разнообразных моделей применения цифровых технологий в государственном управлении. С конца XX – начала XXI вв. учёными были выделены 4 таких модели: англо-американская, континентально-европейская, азиатская и российская. Каждая модель имеет свои особенности в соответствии с регионом её применения. Отмечается, что российская модель имеет свой вектор развития, но при этом использует мировой опыт этого направления. Тем не менее, несмотря на активную реализацию программ цифрового развития, отмечается, что процесс перехода к цифровому правительству продвигается медленными темпами. Существуют определённые социокультурные, технические, политические и экономические факторы, тормозящие процесс развития электронного управления.

В контексте интеграции Донецкой Народной Республики в экономическое пространство Российской Федерации существует необходимость цифровой трансформации государственного управления. Сравнение социокультурных, экономических и политических факторов, а также поиск возможности использования российского опыта построения электронного управления, использование российского опыта внедрения зарубежной практики цифрового правительства видятся как перспективные направления дальнейшего исследования в этой сфере.

Список использованных источников

1. Дедаева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Дедаева // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 161-170. – EDN OISYRL.
2. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство vs цифровое правительство в контексте цифровой трансформации / М.Ю. Павлютенкова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2019. – № 5. – С. 120-135. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.07>.
3. West Darrell M. Digital Government: Technology and Public Sector Performance. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
4. Garson G. David. Public Information Technology and E-Governance: Managing the Virtual State. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publisherst, 2006.
5. Digital Government 2020. Prospects for Russia // World Bank Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата обращения: 21.04.2022)
6. Василенко И.А. Особенности формирования концепции «цифрового правительства» в политической науке и перспективы её реализации в России / И.А. Василенко // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 82. – С. 218-244. – DOI 10.24411/2070-1381-2020-10099. – EDN MISEEX.
7. Статистика Интернета и социальных сетей на 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (дата обращения 21.04.2022)
8. Clarke A. Digital Government Units: What Are They, and What Do They Mean for Digital Era Public Management Renewal? // International Public Management Journal. – Vol. 23. – Is. 3. – P. 358-379. DOI: <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1686447>.

9. Исследование ООН: Электронное правительство 2020. – Нью-Йорк: Отделение ООН в Нью-Йорке [2020]. – 379 с. – ISBN: 978-92-1-123210-3
10. Титова А.И. Электронное правительство в России и за рубежом / А.И. Титова // Россия: тенденции и перспективы развития: Ежегодник. Москва, 01 января 2018 года / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук; Ответственный редактор В.И. Герасимов. – Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2018. – С. 410-416. – EDN XSTHUL.
11. На «Госуслугах» зарегистрировались почти две трети населения России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/02/02/17229241.shtml> (дата обращения: 27.04.2022)
12. Давиденко А.С. Концепция электронного правительства и цифровизация политической системы / А.С. Давиденко // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 30-38. – DOI 10.24866/VVSU/2073-3984/2020-4/030-038. – EDN HZTIYC.
13. Архипова З.В. Трансформация «электронного правительства» в «цифровое правительство» / З.В. Архипова // Известия Байкальского государственного университета. – 2016. – Т. 26. – № 5. – С. 818-824. DOI: 10.17150/2500-2759.2016.26(5).
14. Швецов А.Н. Современные ИКТ в деятельности российских органов власти: преобразят ли они государственное и муниципальное управление? / А.Н. Швецов // Российский экономический журнал. – 2011. – № 4. – С. 28-35.
15. Города-пилоты программы «Умный город» в нашем рейтинге // Проектный центр «Инфометр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://read.infometer.org/opencity/rating#rec57953924> (дата обращения: 27.04.2022).
16. Глухов А.П. Социально-сетевая коммуникативная компетентность как элемент цифровой грамотности поколения z / А.П. Глухов // Научно-педагогическое обозрение. – 2020. – № 1 (29). – С. 129-136. – DOI 10.23951/2307-6127-2020-1-129-137. – EDN VJPZXV.
17. Деяева Л.М. Цифровая зрелость организаций – ключевой фактор цифровой трансформации экономики / Л.М. Деяева, А.И. Яруничев // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 86-95. – DOI 10.5281/zenodo.5749716. – EDN RJMBMZ.